

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Зокирова Зумрад Шухратовна

Тошкент шаҳар, Бектемир тумани, ГСОШ 291

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769591>

Аннотация. В данной статье выдвигаются научные соображения о значении математического предмета, его роли в образовательном процессе и программах его преподавания. Научные рассуждения заключаются на основе фактов.

Ключевые слова: страна, возраст, образование, образование, наука, математика, решение, исполнение, оценка, отрасль, международный, программа, Мир, мера, событие, рейтинг, исследование, наука, качество, система, задача.

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING MATH

Abstract. This article puts forward scientific considerations about the importance of the mathematical subject, its role in the educational process and its teaching programs. Scientific reasoning is based on facts.

Keywords: country, age, education, education, science, mathematics, solution, execution, evaluation, industry, international, program, world, measure, event, rating, research, science, quality, system, task.

Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется образованию и воспитанию молодежи, а также преподаванию предмета “математика”. Обеспечение исполнения постановления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 7 мая 2020 года № ПП-4708” о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики "и внесение изменений в Постановление Правительства Республики Узбекистан от 2030 года № 4708" о мерах по- к году в рейтинге Международной программы PISA определены задачи по созданию национальной системы оценки качества образования, ориентированной на оценку уровня грамотности учащихся по чтению, математике и естественным наукам на основе организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования, а также на достижение вхождения в топ-30 передовых стран мира.

В рамках концепции, с учетом особого акцента на развитие критического мышления, самостоятельного поиска информации, аналитических навыков и компетенций обучающихся, внедрение общеобразовательных программ и новых государственных образовательных стандартов, отвечающих требованиям современной инновационной экономики, постоянное участие в международных программах PISA, TIMSS, PIRLS и других по оценке качества образования при оценке уровня знаний обучающихся подразумевается.

Формой организации обучения математике в школе, исторически сложной, проверенной многолетним опытом и отвечающей основным требованиям современности, является урок. В многовековой истории развития математики с древнейших времен до наших дней отмечены четыре периода ее развития:

1. Период зарождения математики, связанный с суммированием начальных факторов. В этот период математика как отдельная наука еще не имеет своего предмета и

метода, а из математики собираются лишь некоторые факты. Примеры включают древнеегипетскую, Вавилонскую, китайскую и индийскую математику.

2. Эпоха элементарной математики. Этот период был основан древнегреческими математиками и продолжен учеными Ближнего Востока в Средней Азии, включая Аль-Фергани, Абу Али Ибн Сину, Омара Хайяма, Улугбека.

3. Период математики переменных величин.

4. Эпоха классической высшей математики.

Усвоение учащимся математических знаний зависит не только от выбора правильного метода в учебной работе, но и от формы организации учебного процесса. Уроком называется учебная работа, организованная по программе, установленной по четкому графику, с неизменным числом учащихся под руководством учителя в течение определенного периода времени.

Во время урока учащиеся учатся переходить от математики к теоретическим знаниям, навыкам счета, решению задач, выполнению различных измерений, то есть на уроке выполняется вся учебная работа.

Ситуация с организацией учебного процесса в математическом образовании в школах серьезная, учебная деятельность осуществляется поэтапно. С различными направлениями методики преподавания математики Н.А.Извольский, В.М.Брадис, С.Е.Ляпин, И.К.Андронов, Н.А.Глаголева, И.Я.Демпман, А.Н.Барсуков, С.Х.Новоселов, А.Я.Хинчин, Н.Ф.Четверухин, А.Н.Колмогоров, А.И.Маркушевич, А.И.Фетисов и другие занимались.

С 1970 года содержание школьного курса математики было изменено на основе новой программы, в результате чего была разработана и методика его преподавания. По методике преподавания математических дисциплин в школе, которая преподается по текущей программе, профессора В.М.Колягин, Дж.Икрамов, Р.С. Черкасов, П.М.Эрдниев, Н.Гайбуллаев, Т.То лаганов, А.Абдукодиров и другие ученые-методисты занимаются. Методика преподавания математики проходит на III-IV курсах педагогических институтов. По характеру своего строения условно делится на три:

1. Общая методика преподавания математики. В этом разделе раскрываются цели, содержание, методы математической науки и методическая система ее средств, законы педагогики, психологии, а также дидактические принципы.

2. Специальная методика преподавания математики. В данном разделе описывается применение к конкретным предметным материалам законов и правил общей методики преподавания математики.

3. Точная методика преподавания математики. Потому что в этот период потенциал восприятия учащимся образовательных концепций находится на высоком уровне, и их необходимо будет регулярно контролировать.

Преподавание математики в начальных классах было проблемой во все времена, потому что формирование понятия числа и счета у ребенка, который делает первый шаг в школу, требует от педагога огромного опыта и навыков. Чтобы урок был интересно организован с использованием наглядности и дидактического материала, при организации урока целесообразно использовать электронные учебники.

Обучение математике проводится в форме теоретических и практических занятий с использованием средств ИКТ. Теоретические занятия предоставляют информацию о

передовом зарубежном опыте преподавания математики, современных подходах и инновационных технологиях. На практических занятиях преподаются современные подходы и применение инновационных технологий в обучении математике, способы использования современных средств обучения, современные требования к уроку математики.

Обучение предполагает использование технических средств, экспресс-опросов, тестовых опросов, мозгового штурма, группового мышления, работы в малых группах и других интерактивных методов обучения. Изучаем арифметические операции содержание комплекса программ под названием " применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе", " профессиональная компетентность и компетентность педагога", " методика преподавания математики " в учебном плане служат для повышения уровня знаний учащихся в тесной связи с учебным планом.

REFERENCES

1. Мирзиеев Ш. М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность-должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном основным итогам социально-экономического развития нашей страны в 2016 году и важнейшим приоритетам экономической программы на 2017 год. 14 января 2017 – Ташкент : Узбекистан, 2017. - 104 С.
2. Бикбаева Н.Он и другие математика 2 – Ташкент.: Учитель, 2005, 208 стр.